

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

© 2021

Ст.А. Долматова¹

ПРОБЛЕМА «РАБОТАЮЩИХ БЕДНЫХ» В КОНТЕКСТЕ «КОРОНАКРИЗИСА» В РОССИИ*

Ключевые слова: «Работающие бедные», социально-трудовые отношения, рынок труда, оплата труда, занятость, МРОТ, неравенство.

«Коронакризис» обострил многие проблемы социально-экономического развития в России, обусловленные некритическим использованием неоллиберальной доктрины в экономической политике, которая остается практически неизменной в своих базовых характеристиках с начала рыночных реформ 90-х годов вплоть до настоящего времени. Среди самых вопиющих проблем выделяется проблема «работающих бедных», которая, как временное негативное явление, изначально связывалась с издержками переходного периода и деформациями на рынке труда вследствие слома советской системы. Однако, тем не менее, временные трудности перешли в хронические проблемы, которые не решаются многие годы, вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры.

Когда на рубеже нового века подводились первые итоги радикального ре-

формирования, в том числе и трудовых отношений, в исследовании Международной организации труда уже фиксировалось, что «сложившаяся в стране модель бедности – это, прежде всего, результат низкого уровня дохода от занятости и как следствие, – через их налогообложение – низкого уровня социальных трансфертов». Кроме того, как подчеркивал эксперт МОТ А. Разумов, «демографические факторы в российской модели бедности постепенно утрачивают свое значение, становятся относительно менее значимыми по сравнению с возможностями работы взрослых членов семьи и их соответствующими доходами» (Россия: подготовка стратегии..., 2001. С. 13). В данной связи трактуется и понятие «работающие бедные» как «трудоспособные члены общества, которые в силу ряда причин (выделено мною – С.Д.), и, прежде всего, характера занятости (или незна-

¹ Долматова Стелла Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, Москва, Россия (stelladol@rambler.ru).

*Цитирование: Долматова С.А. (2021). Проблема «работающих бедных» в контексте «коронакризиса» в России // Вопросы политической экономики. № 1(25). С. 126-139.

DOI: 10.5281/zenodo.4666211 (<https://zenodo.org/record/4666211>)

тости) получают низкие доходы и в силу этого не могут прокормить себя и свою семью» (Россия: подготовка стратегии..., 2001. С. 20).

Тем не менее, причины возникновения данного явления, ставшего отчетливым маркером неблагополучия в социально-трудовой сфере, рядовыми не являются и должны вызывать особый интерес не только у исследователей, но и в первую очередь у представителей власти. Кроме того, если в переломные 90-е годы задача «прокормить себя и свою семью», по сути, поставленная властью перед населением, считалась вполне достаточной в жестких условиях выживания вследствие «крупнейшей геополитической катастрофы» – развала СССР, то спустя три десятилетия после старта рыночных реформ эти оправдания бедственного положения уже не имеют ни малейших оснований. Безусловно, держать весомую часть населения в мирное время на «голодном пайке» при наличии значительных ресурсов, по меньшей мере, необдуманно, если придерживаться стратегии устойчивого развития и руководствоваться принципами социального государства.

Правительство в качестве меры борьбы с бедностью во время «коронакризиса» использует исключительно демографический подход, который не может существенным образом повлиять на масштабы и характер бедности, поскольку не подразумевает изменение сложившихся отношений на рынке труда, не говоря уже о социально-экономической системе в целом, а гарантирует только физиологическое существование на примитивном уровне. Даже назначенный в преддверии пандемии Министр труда и социальной защиты А. Котяков на встрече с выпускниками программы развития кадрового

управленческого резерва с Президентом В.В. Путиным подчеркнул, что его «основной на сегодняшний день национальный проект – это национальный проект “Демография”»¹. Однако от возглавляемого им министерства в первую очередь следовало бы ожидать предложений по совершенствованию социально-трудовых отношений и конкретных мер по защите прав граждан на рынке труда. В то же время не вызывает сомнений, что программы поддержки семьи, материнства и детства, безусловно, необходимы, но явно недостаточны для улучшения качества жизни большинства населения. Следует отметить, что в первую очередь для борьбы с широкомасштабной бедностью важно обеспечить рост реальных доходов, имеющих трудовую основу.

Специфика понятия «работающие бедные»

Спорадически проблема «работающих бедных» поднимается на острие общественного внимания и попадает в поле зрения правительственных чиновников. В частности в 2017 году «вице-премьер правительства РФ О. Голодец была вынуждена признать, что стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров» (Долматова, 2017. С. 34), и что проблему «работающих бедных» необходимо незамедлительно решать. После этого заметного и резонансного выступления ожидалось, что последуют реальные действия – правительством будут предложены конкретные меры по кардинальному изменению сложившейся ситуации, однако все све-

¹ Встреча с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва с Президентом В.В. Путиным. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/63916> (Дата обращения: 28.08.2020).

лось фактически только к легализации термина «работающие бедные» в официальных документах и его активному использованию в общественном дискурсе. Тем не менее, из структур правительства вышло исследование Аналитического центра, которое, по идее, должно было прояснить позицию правительства по данному вопросу.

В данном исследовании утверждается, что «отсутствие законодательного определения понятия «работающие бедные» и соответствующих унифицированных методических подходов к оценке данного явления осложняет его детальную и комплексную оценку, а также международные сравнения» (Работающие бедные., 2017. С. 6).

В связи с тем, что отсутствует методика Росстата, которая бы фиксировала реальные показатели, определяющие данную категорию, количественная оценка и детализация характеристик разнородной группы «работающие бедные» действительно затруднена. В то же время, очевидно, что при всей важности количественных показателей, их выявление не должно выступать самоцелью при анализе данного явления, поскольку даже самые заниженные данные столь значительны, что свидетельствуют об остроте проблемы «работающих бедных» в нашей стране, показывают, что возможные решения уже запоздали и требуют незамедлительных действий руководства страны.

Термин «малоимущие занятые/работающие» используются экспертами Аналитического центра при правительстве РФ как синоним понятия «работающие бедные», когда фиксируется их численность за период с 2005 года по 2017 год. Так, если таковых было «14,8 млн чел. или 22,2 % от общей численности занятых в экономике в 2005 году, к 2017 году – уже 12,1 млн чел. и 16,8 % соот-

ветственно» (Работающие бедные..., 2017. С. 8). Тем не менее, несмотря на выявленную тенденцию к снижению данного показателя, это не добавляет оптимизма исследователям, поскольку следует иметь в виду, что эти данные отражают истинную картину довольно приблизительно, хотя и они демонстрируют глубокие деформации рынка труда.

Что предлагают эксперты правительства?

Помимо гуманитарного аспекта проблемы бедности, необходимо учитывать и экономический фактор, поскольку бедность работающих ведет к прямым и косвенным потерям ВВП, способствует снижению трудовой мотивации и производительности труда. Тем не менее, сами эксперты из Аналитического центра при правительстве РФ не могут не признать, что, по меньшей мере, положение на рынке труда требует корректировки. В то же время они утверждают, что ««бедность работающих» может расцениваться как фактор стимулирования занятости населения...» (выделено мною – С.Д.) (Работающие бедные., 2017. С. 10). Кроме того, предлагается решение проблемы «работающих бедных» с использованием механизмов социальной помощи, аналогично адресной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Фактически предлагаются только те меры борьбы с бедностью, которые не затрагивают всю систему оплаты труда и сопряженную с ней налоговую систему, чтобы не менять сложившуюся в пореформенный период систему социально-трудовых отношений.

В то же время, если принимать существование значительной группы «работающих бедных» как данность и рассматривать как фактор стимули-

рования занятости, следуя логике исследования Аналитического центра при правительстве РФ, то зачем бороться с этим явлением? Судя по всему, бедность работающих принимается как альтернатива безработице, как «меньшее зло», поскольку высокий уровень безработицы наглядно демонстрирует кризисное состояние экономики и является наиболее острой социальной проблемой. Однако, по меньшей мере, нелогично использовать механизмы социальной помощи применительно к занятым практически в большинстве отраслей экономики, бюджетной сфере, лицам, которые должны получать заработную плату, достойную их труда. Адресная социальная помощь, которую рассматривает правительство в качестве основного элемента социальной политики, не может решить проблему низкооплачиваемости большинства населения.

В данной связи необходимо, прежде всего, в интересах общества осуществлять регулирование отношений между трудом и капиталом, в то время как современное российское государство отстаивает преимущественно интересы последнего. А в свою очередь, бизнес стремится к максимизации прибыли и ограничению роста заработной платы. Э.Н. Соболев отметил важную тенденцию постсоветского развития: «На протяжении значительной части постсоветского периода ведущим направлением политики менеджмента в сфере социально-трудовых отношений являлась *стратегия минимизации затрат на рабочую силу*» (Соболев, 2012. С. 8). Характерно, что государство как крупнейший работодатель не только придерживается этой стратегии, но и дает бизнесу ориентиры, в бюджетной сфере устанавливая уровень заработных плат. Российское государство имеет

достаточные ресурсы и накопленные резервы, чтобы повысить зарплату так называемым рядовым бюджетникам – врачам, учителям, научным работникам, работникам сферы культуры аналогично с повышением зарплаты так называемым бюджетникам привилегированным – работникам госкорпораций, силовых структур, чиновникам, артистам, также имеющим финансирование из российского бюджета. Такой прецедент повышения заработной платы работникам бюджетного сектора сразу в несколько раз уже был в середине 2000-х годов, когда и сформировался колоссальный уровень поддержки Президента Путина. В связи с этим политологи стали неизменно акцентировать внимание на «социальном контракте» между властью и населением, когда по умолчанию, население якобы отказалось от ряда гражданских прав и претензий на политическую активность в обмен на повышение уровня жизни (по сравнению с 90-ми годами) и финансовую стабильность. Однако, если подобный «социальный контракт» и был бы в реальной действительности, то его действие из-за несоблюдения условий уже бы давно закончилось.

Формальный подход в искоренении бедности

Как предполагалось, довольно запоздалая постановка проблемы «работающих бедных» на уровне правительства должна была привести к серьезной оценке сложившейся ситуации и разработке программы по существенной модификации социально-трудовых отношений. Однако все свелось, по сути, к техническим мерам по доведению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения с января 2019 года. Это событие

представлялось как большое достижение в многолетней борьбе с бедностью. Тем не менее, очевидно, что данная величина – 12 130 рублей в месяц в 2020 году, не только не предусматривала иждивенческую нагрузку на работающего, но даже и не обеспечивала базовые потребности трудоспособного человека, и соответственно, восстановление его рабочей силы.

Е.Ш. Гонтмахер наглядно продемонстрировал особенности применения методики формального сокращения бедности в 90-е годы, фактически – на бумаге, когда по указу президента Ельцина, «на период кризисного развития экономики было введено понятие «прожиточный (физиологический) минимум»... Как только новая черта бедности (а точнее – черта физиологического выживания) была введена, численность малообеспеченных удалось *снизить почти в два раза* – до одной трети населения страны. При этом было понятно, что *настоящая бедность накрывала до двух третей* (выделено мною – С.Д.) жителей России»¹. Абсурдность определения МРОТ в привязке к минимальной потребительской корзине в настоящее время стала настолько очевидна, что потребовались изменения методики его расчета.

С 2021 года, как следует из принятого Госдумой закона в декабре 2020 года, МРОТ перестанет зависеть от стоимости потребительской корзины и будет составлять 42 % медианной зарплаты за предыдущий год. По приведенным данным замминистра труда и социальной

защиты А. Пудовым, МРОТ должен вырасти с 12 130 до 12 792 руб.² Несмотря на изменение методики, кардинальных изменений, судя по этим данным, не произойдет, запланированный рост будет соответствовать уровню инфляции. Проблема заключается в низком уровне зарплат по стране в целом, что и показывает медианная зарплата – 30 457 рублей, фиксируемая Росстатом по данным о страховых взносах в Пенсионный фонд за первый квартал 2020 года.

Как показывает практика, повышение МРОТ и минимальная индексация заработных плат не решают проблему бедности, хотя манипуляции со статистикой способствуют формальному выполнению любого замысла, как это имело место с так называемыми майскими указами 2012 года. Так, мониторинг Минтруда зафиксировал за пятилетие 2013-2018 годов рост приблизительно в 2 раза зарплат врачей, учителей, работников культуры, преподавателей высшей школы³. В то же время профессиональными сообществами неоднократно поднимался вопрос о методах подобного повышения и их последствиях, когда в результате укрупнения организаций и оптимизации численности персонала бездумно сокращались не только отдельные штатные единицы, подразделения, но и сами организации – действующие библиотеки, дома культуры, школы, больницы. К чему это привело, наглядно продемонстрировала эпидемия коронавируса

¹ Е. Гонтмахер. Арифметика российской бедности: официальное число нищих занижено в два раза // Политэкономика российской бедности. Московский комсомолец № 27897, 6.02.2019. URL: <https://www.mk.ru/economics/2019/02/05/arifmetika-rossiyskoy-bednosti-oficialnoe-chislo-nishhikh-zanizhenov-dva-raza.html> (Дата обращения: 28.08.2020).

² И. Зубков. Задача-минимум. Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ // Российская газета – Федеральный выпуск. № 217 (8271), 26.09.2020. URL: <https://rg.ru/2020/09/26/rosstat-rasskazal-o-raschete-medianno-j-zarplaty-k-kotoroj-priviazhut-mrot.html> (Дата обращения: 30.09.2020).

³ Мониторинг Минтруда. URL: <http://rosmintrud.ru/labour/salary/118> (Дата обращения: 28.08.2020).

са, когда в спешном порядке пришлось развертывать полевые госпитали и перепрофилировать действующие клиники под инфекционные стационары из-за прошедшей по всей стране волне ликвидации в связи с укрупнением действующих «малозффективных» больниц, поликлиник и фельдшерских пунктов. В данной связи остро встал вопрос о нехватке врачей и медицинского персонала в целом, попавшего под так называемую оптимизацию, а также дополнительных выплатах медицинским работникам, поскольку их реальная заработная плата не соответствовала характеру труда и его возросшей интенсивности.

Вместо структурных изменений занятости, предполагающих и адекватную оценку квалификации специалистов, были проведены, наряду с сокращениями, по сути, только косметические изменения для улучшения статистических показателей. Тем не менее, в условиях пандемии на первый план общественного внимания вышли реальные зарплаты специалистов-профессионалов не только медиков, призванных бороться с коронавирусом, но и научных работников, занятых разработкой вакцин и биопрепаратов. Например, общественность была шокирована озвученной в СМИ зарплатой штатного специалиста-вирусолога – 16 тысяч рублей в научном центре, призванном быть на переднем крае борьбы с коронавирусом, незначительно превышающей МРОТ – 12 130 рублей в месяц. Тем не менее, высокопоставленные бюджетники – крупные чиновники, руководители учреждений и ведомств, силовых структур, получающие зарплаты, сопоставимые с доходами топ-менеджеров коммерческих организаций, по сути, противостоят целой армии «работающих бедных». Кроме того, значительное социальное рассло-

ение характерно как для частного, так и для госсектора, в целом – для социально-экономической системы, сложившейся в постсоветской России.

Система оплаты труда в бюджетной сфере, которая была внедрена в 2008 году, постоянно критикуется за непрозрачный механизм начисления и выплат стимулирующих надбавок и премий, позволяющий администрации действовать по своему усмотрению при распределении денежных средств между работниками учреждений. В то же время Минтруд в заслугу себе ставит сокращение в бюджетных организациях разрыва между 10 % работников с наименьшей заработной платой и 10 % работников с наибольшей – до 14 раз в 2017 году, в то время как в начале 2000 года этот разрыв достигал почти 30 раз. Тем не менее, 14 раз – это не то соотношение, которое можно считать достаточным и приемлемым для данных организаций. Характерно, что «*наибольший разрыв наблюдался в научной и технической сфере* (выделено мною – С.Д.), который составил 19,5 раза»¹. Подобное расслоение в сфере науки, для которой очень важно создание для научного творчества благоприятной среды в трудовых коллективах, свидетельствует о крайней степени неблагополучия, когда вопреки всем заявлениям российского руководства о необходимости модернизации и становления общества знания, наука, по сути, находится вне системы общественных приоритетов.

Таким образом, создаются предпосылки не только для утечки умов, но и ограничения для притока в науку

¹ Круглый стол «Оплата труда руководителей организаций: государственное регулирование и практика его применения» в Государственной Думе РФ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: <http://rosmintrud.ru/labour/salary/116> (Дата обращения: 30.08.2020).

молодых квалифицированных кадров, которые не стремятся пополнить ряды «работающих бедных». В данной связи необходимы качественные системные изменения в проводимой политике, затрагивающей весь комплекс мер, нацеленных на реализацию человеческого потенциала, в первую очередь обеспечения возрождения науки и образования. В то же время до сих пор не было предложено специальных программ и проектов, нацеленных на системное решение конкретной проблемы «работающих бедных» и преодоление негативных последствий, с нею связанных.

В последнее время, в связи с поставленной задачей сократить бедность в два раза к 2030 году, активно пропагандируется внедряемая еще с 2013 года программа так называемого социального контракта, которая получила импульс в виде дополнительного финансирования в связи с эпидемией коронавируса, согласно которой можно «получить помощь в поиске работы, обучении, организации своего дела, преодолении сложной жизненной ситуации, а также в ведении личного подсобного хозяйства»¹. Для обеспечения этой программы запланировано 116 миллиардов рублей на предстоящие три года, причем 79 миллиардов предусмотрено в федеральном бюджете, 37,5 миллиарда – в региональных бюджетах. Тем не менее, эта программа может стимулировать только увеличение количества самозанятых, которые в настоящее время и так имеют сложности с реализацией своих товаров и услуг в условиях сокращающегося спроса из-за падения реальных доходов населения

и нередко сворачивают свой бизнес, переходя в статус безработных. В таком случае, если не будет качественных изменений в экономической политике, прирост самозанятых будет иметь только кратковременный эффект, пока не будут израсходованы бюджетные деньги. Помощь в поиске работы также имеет смысл, когда создано значительное количество высокопроизводительных рабочих мест, а в российских регионах, где должна реализовываться эта программа, существуют сложности в поиске работы как таковой. Из предложенных программой вариантов, в современных российских реалиях определенную перспективу имеет развитие личного подсобного хозяйства при соблюдении ряда условий, одним из которых является наличие многодетной семьи, способной стать замкнутой хозяйственной единицей.

В любом случае проблемы «работающих бедных» это не решит. Примечательно, что и эксперты правительства не питают иллюзий относительно показателей, определяющих масштабы и уровень бедности работающих: «как следует из статистических данных ОЭСР, МРОТ в России значительно ниже официального минимума заработной платы в странах с близким уровнем ВВП на душу населения (22-25 тыс. долларов США). В результате среднегодовая реальная минимальная заработная плата в постоянных ценах 2015 года (доллары США по ППС) составила в 2016 году, по данным ОЭСР, в Латвии – 7830 долл., в Турции – 12 075 долл., в Российской Федерации – 3199 долл.». (Работающие бедные..., 2017. С. 14). На фоне закрытия предприятий малого и среднего бизнеса в период вынужденного карантина в СМИ создавалась картина видимого благополучия бюджетников, которые продолжают получать свою заработную

¹ Доклад Антона Котякова «О развитии механизмов государственной социальной помощи гражданам на основе социального контракта» 29 сентября 2020. URL: <https://mintrud.gov.ru/social/social/1242> (Дата обращения: 02.10.2020).

плату, в отличие работников частного сектора, которым гарантируются выплаты в размере МРОТ – 12 130 рублей. Однако большинство бюджетников в лучшем случае получают 3 МРОТа в месяц, как раз на уровне реальной черты бедности и не имеют сбережений. Характерно, что по данным социологического опроса среди жителей крупных городов с населением от 500 тысяч человек, проведенного в ноябре 2020 года рекрутинговым порталом SuperJob, имеющим сетевое распространение по многим российским регионам, большинство опрошенных считает, что «МРОТ должен быть больше фактического в 2-3 раза»¹. В то же время в связи с коронавирусом будет неизбежно увеличиваться количество безработных, а бедность работающих может перейти в застойную форму. Пострадавшими на рынке труда в России окажутся «работающие бедные», над которыми будет неминуемо висеть дамоклов меч безработицы, чьи ожидания роста зарплат будут постепенно сходиться на нет.

Вместе с тем министр труда и социальной защиты А. Котяков не видит особой проблемы в низких заработках, отмечая только «разницу в зарплатных ожиданиях и рыночном предложении»², как будто не существует функции государственного регулирования рыночных процессов. В декларациях МОТ говорится о важности регулирования процессов в области заработной платы, в частности, для нераспространения бедности работающих. Субсидирование государством предприятий малого и среднего

бизнеса для выплаты каждому работнику МРОТ при условии сохранения трудовых коллективов на 90 %, выглядела как временная поддержка занятости, которая в любом случае зависит от рыночной конъюнктуры и при отмене всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не могла оставаться на прежнем уровне. Однако очевидно, что если в условиях самоизоляции при регистрации на бирже труда была гарантирована аналогичная сумма – 12 130 рублей, то это означает санкционирование скрытой безработицы, для того чтобы она не перешла в открытую форму и не «испортила» статистические показатели.

Следует отметить, что манипуляции со статистикой стали привычным способом для формального улучшения показателей уровня жизни населения. Тем не менее, несмотря на то, что понятие «работающие бедные» отсутствует в методике Росстата, в репрезентативной выборке Росстата фиксируются показатели, которые могут дать лишь уточняющие характеристики по данной проблематике – показатели бедности занятых, проживающих в малоимущих домохозяйствах. Например, согласно данной выборке, в общей численности занятых в экономике таковых было: в 2013 году – 5,4 %, в 2015 году – 8 % (это – максимальное значение с 2013 года по 2018 год), в 2018 году – 6,2 %. Судя по всему, с учетом произошедших в 2020 году потрясений в связи с пандемией коронавируса, этот показатель должен возрасти. Вместе с тем выборка Росстата не может дать всей полноты картины по территориальному распределению численности «работающих бедных». Тем не менее, она показывает, что наиболее остро данная проблема стоит в небольших городских и сельских поселениях, малых городах, где помимо

¹ URL: <https://www.superjob.ru/research/articles/112541/mrot-dolzhen-byt-bolshe-fakti-cheskogo-minimum-v-2-raza/> (Дата обращения: 28.11.2020).

² Доклад Антона Котякова о ситуации на рынке труда и мерах по содействию трудоустройству граждан.

URL: <https://mintrud.gov.ru/employment/employment/787> (Дата обращения: 28.08.2020).

проблемы небольших заработков жители в первую очередь страдают от отсутствия работы, и необходимы особые меры по стимулированию занятости. В частности, если Росстат в 2018 году фиксирует, что доля занятых, проживающих в малоимущих домохозяйствах в городах – 4 %, то в сельских населенных пунктах – 13,9 %, причем в городах-миллионниках – 1,2 %, в селах, численностью до 1000 человек – 18,2 %.

Коронакризис показал, что часть видов деятельности можно безболезненно перевести на удаленный режим работы, использовать возможности цифровых технологий для создания новых рабочих мест, поддерживать с помощью субсидий из центра и прямых дотаций местную промышленность, а также осуществлять возрождение традиционных промыслов, для чего можно было бы организовать специальную программу на федеральном уровне. Необходимо препятствовать оттоку населения из провинции не только денежными вливаниями из центра, но и созданием благоприятной для проживания экологически чистой, культурной среды. Следует признать ошибочной стратегию пространственного развития страны, направленной на стимулирование развития нескольких агломераций, прямыми бенефициарами которых являются торговые сети и строительный бизнес, что и проявил коронакризис.

Глобальный аспект и российская специфика

Вопреки устоявшемуся мнению, «работающие бедные» – это не уникальное явление, характерное только для постсоветской России, оно имеет глобальное распространение, другое дело, что российская специфика демонстрирует наиболее абсурдный пример, когда к данной категории относятся фак-

тически целые профессиональные сообщества. Документы международных организаций, в частности МОТ, определяют долю «работающих бедных» как долю работающего населения, с доходом менее 3,1 долларов США на человека в день. Безусловно, эти параметры относятся к развивающимся странам, но и в развитых странах данная проблема существует.

Как правило, в Евросоюзе к «работающим бедным» относятся люди с низким уровнем образования, после длительной безработицы, работы на условиях сокращенной занятости (менее 15 ч. в неделю), в целом – попавшие в трудную жизненную ситуацию. Данная категория определяется как доля работающих лиц с доходами ниже уровня бедности (60 % общенационального медианного дохода) в общей численности работающего населения, что составляет «10 % населения трудоспособного возраста» (Чубарова, Шестакова, 2018. С. 89). В то же время в США принята более сложная методика, основанная на том, что черта бедности определяется умноженной на три стоимостью минимального набора продуктов, причем «работающие бедные» составляют 11 % от занятых, к тому же, это – преимущественно афроамериканцы и испаноязычное население (Лебедева, 2018. С. 54).

В последнее время в России усилился интерес к Китаю как к глобальной державе и стратегическому партнеру, в данной связи имеет значение, что поставленная цель – положить конец бедности до конца 2020 года в Китае, не была отменена в связи с пандемией, на борьбу с которой Китай направил значительные ресурсы. Как отмечают китайские специалисты Чжан Ци, Ван Юнь, Чжан СиньСинь: если в конце 2012 г. уровень бедности составлял 10,2 %, то

к концу 2019 г. – 0,6 %, «уже 7 лет подряд каждый год из состояния бедности выводится более чем по 10 млн чел.» (Чжан Ци и др., 2020. С. 28). Понятно, что природа бедности в Китае иная, чем в России, здесь речь идет скорее о ликвидации сельской нищеты, но, тем не менее, темпы улучшения жизненного уровня людей и масштабы преобразований впечатляют.

Тем не менее, несмотря на универсальность проблемы, российская специфика заключается в том, что в нашей стране к «работающим бедным» следует отнести, прежде всего, высококвалифицированных специалистов, занятых полный рабочий день. Как подчеркнул Д.А. Гайнанов: «парадокс в том, что эта группа населения по своим демографическим характеристикам, социальному статусу, образованию и квалификации не должна быть бедной» (Гайнанов, 2012. С. 82). Фактически отсутствие адекватной оценки квалифицированных кадров свидетельствует о крайней степени неблагополучия социально-экономической системы, сложившейся в постсоветский период. Как было отмечено ранее: «представители массового слоя специалистов с высшим образованием, по своим базовым характеристикам соответствующих среднему классу западного типа, за исключением ряда категорий, востребованных в финансовом секторе и в экспортоориентированных отраслях, ухудшили свои позиции в постсоветский период. Кроме того реализация трудового потенциала специалистов, которые составляют основу среднего класса, в условиях деиндустриализации и гипертрофии финансового сектора весьма проблематична. Не случайно к среднему классу в нашей стране эксперты стали относить преимущественно представителей малого бизнеса» (Долматова, 2020. С. 206).

Длительное время экономическим мейнстримом навязывалась идея стимулирования экономического роста посредством социального неравенства. Упование на экономический рост как основной фактор решения всех экономических и социальных проблем, в том числе и проблемы «работающих бедных», снижает значение механизма перераспределения и нивелирует социальную роль государства. Однако эксперты МОТ отмечают, что «хотя между неравенством и ростом существуют сложные связи, все больше внимания уделяется отрицательным воздействиям неравенства на здоровье и образование, политическую и экономическую нестабильность, а также социальный консенсус, который необходим для нормального функционирования общества» (Доклад ..., 2015. С. 22).

Бедность работающих усугубляется почти тотальной коммерциализацией социальных услуг, которая лишает их доступа к общественным благам, необходимым для развития человеческого потенциала. Кроме того, это и вопрос социальной справедливости – неравенство в доступе к образованию, здравоохранению, культуре, препятствует созданию равных возможностей для всех. Осознание этих факторов развития, став предметом внимания экспертно-научного сообщества, должно перейти на уровень управленческих решений. При этом акцент должен быть сделан на системное решение комплекса проблем на рынке труда, формирование которого при рыночной трансформации сгенерировало проблему «работающих бедных».

В первую очередь необходима справедливая оценка квалифицированного труда. Не случайно очень остро прозвучал вопрос на ежегодной пресс-конференции Президента Рос-

сии В.В. Путина 17 декабря 2020 года от учителя высшей категории, на полной ставке получающего зарплату, аналогичную зарплате уборщицы в этом же учебном заведении. Примечательно, что было отмечено, что это – не единственный случай, таких вопросов поступила масса. В данной связи Президент обратил «внимание Правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной»¹ и, следует ожидать, что давно назревшая проблема найдет, наконец, свое разрешение.

Кроме того, необходимо вернуться к реализации идеи создания массы высокопроизводительных рабочих мест, заявленной в Майских указах Президента, причем с учетом пространственного развития страны. Правительственные эксперты в целом склонны занижать показатели бедности, предполагая скрытые доходы у малообеспеченных граждан, которые, тем не менее, трудно утаить с развитием цифровизации. В то же время неформальная занятость – это не зона благополучия, существенно улучшить статистику по бедности самозанятые, находящиеся в тени или серой зоне, чаще всего работающие на грани разорения, в лучшем случае – на уровне безубыточности, не могут.

Теневые доходы, легализованные в оффшорных юрисдикциях, скорее увеличат показатели богатства, чем уменьшат показатели бедности. В настоящее время необходима дополнительная поддержка населения в связи с пандемией, для этого и существуют резервы государства, в частности, Фонд национального благосостояния, который пропагандировался как «кубышка на черный день», который и наступил с началом коронакризиса. Кроме того,

и возможности бюджета далеко не исчерпаны, при рациональном использовании и перераспределении средств, отказа от бессмысленных трат, в частности на чиновничий аппарат, можно выделить деньги и другим социально значимым бюджетникам аналогично выделению денег медикам в связи с коронакризисом. Даже в условиях выпадения доходов в связи длительной приостановкой экономической активности из-за пандемии вопрос пополнения доходной части бюджета вполне решаем. А.Г. Аганбегян предлагает повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей и приводит конкретные расчеты, что на это потребуется 8 трлн рублей, причем 5 трлн рублей для работников крупных предприятий и организаций могут выделить работодатели, имеющие для этого значительные ресурсы. У данных структур только «за два последних года (2018-2019 гг.) сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) увеличился на 72 %, а заработные платы работников и инвестиции – менее чем на 20 %. При этом более чем в 1,5 раза выросли предпринимательские доходы указанных предприятий и организаций, на их счетах в отечественных банках аккумулировано более 30 трлн рублей, не считая сотен млрд долларов в оффшорах и зарубежных банках» (Аганбегян, 2020. С. 39).

В российском обществе существует запрос на социальную справедливость, несправедливое распределение богатства в обществе – главная причина бедности. Поскольку в постсоветской России сложилась система социально-трудовых отношений, где фактически отсутствуют профсоюзы, и работник находится в полной зависимости от работодателя, баланс между трудом и капиталом, который пропагандировался

¹ Ежегодная пресс-конференция Президента России. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/64671> (Дата обращения: 23.12.2020).

как главное достижение социального государства, был нарушен. Более того, его, по всей видимости, и не предполагалось соблюдать в процессе становления капиталистических отношений в современной России. Появление на российском рынке труда такой устойчивой группы, как «работающие бедные»

является не отклонением, а нормой российской действительности, основой сложившейся социально-экономической системы. В данной связи необходимо системное решение данной проблемы, половинчатые меры ведут только к ее обострению.

ЛИТЕРАТУРА

Аганбегян А.Г. (2020). Предложения по социально-экономическому развитию в современной кризисной обстановке // Экономическое возрождение России. № 2(64). С. 33-44.

Гайнанов Д.А. (2012). Дифференциация доходов и бедность населения: региональный аспект. От СССР к РФ: 20 лет — итоги и уроки. М.: Научный эксперт. С. 81-87.

Гонтмахер Е. (2019). Арифметика российской бедности: официальное число нищих занижено в два раза // Политэкономика российской бедности. Московский комсомолец. №27897, 6.02.2019. URL: <https://www.mk.ru/economics/2019/02/05/arifmetika-rossiyskoy-bednosti-oficialnoe-chislo-nishhikh-zanizheno-v-dva-raza.html>

Доклад «Заработная плата в мире в 2014-2015 гг.: Заработная плата и неравенство доходов» (2015). / ГТПДТ и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. М. С. 1-150.

Долматова Ст.А. (2017). Российская специфика дифференциации доходов в госсекторе: работающие бедные // Вопросы политической экономии. № 1. С. 33-39.

Долматова Ст.А. (2020). Проблема работающих бедных в современной России в условиях глобализации // Развитие сферы труда в России: истоки проблем, современные тренды и вызовы глобализации. Сборник / Под ред. И.В. Соболевой и А.П. Седлова. – М.: ИЭ РАН. С. 196-210.

Зубков И. (2020). Задача-минимум. Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ // Российская газета – Федеральный выпуск. № 217 (8271), 26.09.2020. URL: <https://rg.ru/2020/09/26/rosstat-rasskazal-o-raschete-mediannoj-zarplaty-k-kotoroj-priviazhut-mrot.html>

Лебедева Л.Ф. (2018). Динамика бедности в условиях глобализации: США и другие страны ОЭСР. Международная торговля и торговая политика. С. 47-57.

Работающие бедные в России и за рубежом. (2017). Социальный бюллетень. Аналитический центр при правительстве РФ. Октябрь. С. 1-36.

Россия: подготовка стратегии борьбы с бедностью. (2001). Анализ и методологические подходы. – Москва: МОТ. С. 1-70.

Соболев Э.Н. (2012). Стратегия бизнеса в сфере социально-трудовых отношений // Вестник Института экономики Российской Академии наук. № 5. С. 5-21.

Чубарова Т.В., Шестакова Е.Е. (2018). Структурные социальные риски как последствия социальной политики современного государства: методологические аспекты // ВТЭ № 1. С. 89-101.

Чжан Ци, Ван Юнь, Чжан СиньСинь. (2020). Победа в битве с бедностью //Китай. № 4 (174). Апрель. С. 28-30.

Stella A. Dolmatova¹THE PROBLEM OF THE «WORKING POOR»
IN THE CONTEXT OF THE «CORONA CRISIS» IN RUSSIA***Keywords:** «Working poors», social and labor relations, labor market, wages, minimum wage, inequality.

The article examines the problem of the “working poor”, which, while remaining actual in Russia throughout the entire period after the start of market reforms, requires special attention in connection with the coronavirus crisis. The “working poor” in Russia, in contrast to Western countries, are, as a rule, full-time specialists with higher and secondary education. It is noted that in the fight against poverty in post-Soviet Russia, mainly demographic measures are used, which, however, do not affect social and labor relations. In the process of market transformation, a system of forming of

the labor market has developed, which itself has begun to generate the problem of the “working poor”. It is shown that targeted social assistance without a systematic solution to the accumulated problems in the labor market will not play a significant role in reducing widespread poverty, which provokes a whole range of social problems. It is concluded that only within the framework of a systemic solution to problems in the labor market is it possible to solve the problem of the «working poor», which is an obstacle to the realization of human potential.

REFERENCES

- Aganbegyan A.G. (2020) Suggestions on socioeconomic development in the context of the current crisis // Economic Revival of Russia. No.2 (64). Pp. 33-44. (In Russ.)
- Chzhan Tsi, Van Yun', Chzhan Sin'Sin'. (2020) Victory in the battle against poverty // China No.4 (174). April. Pp. 28-30. (In Russ.).
- Chubarova T.V. Shestakova E.E. (2018) Structural social risks as the consequences of social policy of the modern state: methodological aspectst. Theoretical economics. (Voprosy teoreticheskoy ekonomiki). No. 1. Pp. 89-101. (In Russ.).
- Dolmatova St. A. (2017) Russian specifics of income differentiation in the public sector: the working poor // Issues on political economy. No. 1. Pp. 33-39. (In Russ.).

¹ **Stella A. Dolmatova**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, senior researcher Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (the RAS), Moscow, Russia (stelladol@rambler.ru).

* **JEL codes:** I30, I32, J08, J31, J38.

* **Citation:** Dolmatova St.A. (2021). The problem of the «working poors» in the context of the «coronacrisis»: politcal economy aspect. Problems in Political Economy, 1 (25): 126-139.

DOI: 10.5281/zenodo.4666211 (<https://zenodo.org/record/4666211>)

Dolmatova St. A. (2020) The problem of working poor in modern Russia under globalization // Development of the world of work in Russia: origins of problems, modern trends and the challenges of globalization / Ed. By Soboleva I., Sedlov A. M.: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. Pp. 196-2010.

Gaynanov D.A. (2012) Income differentiation and poverty of the population: regional aspect. From the USSR to the Russian Federation: 20 years – results and lessons. M.: Scientific expert. Pp. 81-87. (In Russ.).

Global Wage Report 2014/15: Wages and income inequality. (2015) International Labour Office – Geneva: ILO. Pp. 1-115.

Gontmakher E. (2019) The arithmetic of Russian poverty: the official number of paupers is halved // Political economy of Russian poverty. Moscowsky comsomolets. №27897, 6.02.2019. URL: <https://www.mk.ru/economics/2019/02/05/arifmetika-rossiyskoy-bednosti-oficialnoe-chislo-nishhikh-zanizhenov-dva-raza.html>

Lebedeva L.F. (2018) Poverty dynamics under globalization: USA and the other OECD countries // International Trade and Trade Policy. No. 2. Pp. 47-57. (In Russ.).

Sobolev E.N. (2012) The strategy of business in the sphere of social-labor relations // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences». No. 5. Pp. 5-21. (In Russ.)

Working poor in Russia and abroad. (2017) Social bulletin. Analytical Center for the Government of the Russian Federation. October. Pp. 1-36. (In Russ.).

Zubkov I. (2020) Minimum task. Rosstat spoke about the calculation of the median salary to which the minimum wage will be tied // Rossiyskaya Gazeta – Federal Issue. No. 217 (8271), September 26, 2020. URL: <https://rg.ru/2020/09/26/rosstat-rasskazal-o-raschete-mediannoj-zarplaty-k-kotoroj-privyazhut-mrot.html>